

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ

مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

الحركات النسوية ووضعية المرأة في ظل النظام الأبوي بالمجتمع المغربي: قراءة سوسيولوجية نقدية

FEMINIST MOVEMENTS AND THE STATUS OF WOMEN IN THE PATRIARCHAL SYSTEM OF MOROCCAN SOCIETY: A CRITICAL SOCIOLOGICAL READING

Doi : 10.5281/zenodo.7705440

عزيز لعيون

باحث في سلك الدكتوراه

مختبر السوسيولوجيا والتحوليات المجتمعية

جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب.

مجلة القانون و المجتمع

المعد الثامن - يناير / مارس 2023

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

الحركات النسوية ووضعية المرأة في ظل النظام الأبوي، قراءة سوسيولوجية نقدية

الملخص:

عزیز لعیون

باحث في سلك الدكتوراه

جامعة جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب.

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى إثارة موضوع الحركات النسوية بالمغرب، والتي كان الهدف من وراء تأسيسها هو تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي حديثنا عن المساواة السياسية مثلا كان البعض من

هذه الحركات ينادي برفع تمثيلية النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن السياسي ببلادنا وشغل مناصب القرار سواء على المستوى المحلي أو الجهوي بل حتى الوطني. لكن وإلى حدود اليوم م تبقى أوضاع النساء ببلادنا محتاجة إلى بذل المزيد من الجهود خصوصا فيما يتعلق بتشريع القوانين والنصوص التنظيمية التي من شأنها أن تبوء المغرب مكانة رائدة في مصاف الدول الديمقراطية وتكون المرأة بذلك رافعة للتنمية بجانب الرجل.

في ظل سيادة النظام البطريركي الذي تعرفه المجتمعات التقليدية تبقى الحركات النسوية مطالبة بالمزيد من الجهود، وخوض أشكال جديدة من النضالات لمقاومة كل مظاهر الاقصاء والتهميش الناتجة عن نوع ونمط التنشئة الاجتماعية السائدة داخل الأسر المغربية، وتكريس آليات الضبط الاجتماعي القائمة على التبعية والخضوع والدونية وتقسيم العمل على أساس النوع الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: الحركات النسوية - الحركة النسوية المغربية- التنشئة الاجتماعية - الضبط الاجتماعي- النظام البطريركي - الهيمنة الذكورية

FEMINIST MOVEMENTS AND THE STATUS OF WOMEN UNDER THE PATRIARCHAL SYSTEM: A CRITICAL SOCIOLOGICAL READING

Abstract

Through this research paper, we aim to raise the issue of feminist movements in morocco, whose goal behind establishing these movements was to achieve equality between the sexes, in our discussion of political equality, for example, some of these movements were calling for raising the representation of women and their participation in managing political affairs in our country and occupying decision- making positions, whether at the local, regional or even national level. However, until today, the situation of women in our country still requires more efforts, especially with regard to the aspect of enacting laws would make morocco a leading position in the ranks of democratic countries, and women would thus be a lever for development alongside men.

In light of the rule of the patriarchal system and male domination that traditional societies know, feminist movements remain required to make more efforts and engage in new forms of struggles to resist all manifestations of exclusion and marginalization resulting from the type and pattern of socialization prevailing within Moroccan families and to perpetuate the existing mechanisms of social control on subordination, submission, inferiority and the division of labor on the basis of gender.

Keywords: *feminist movements – Moroccan feminist movement – socialization – social control – patriarchal system – male dominance.*

يتوفرن على المؤهلات والكفاءات والحقوق، كالحق في التعليم والصحة والشغل، لهذا فإن طرح المسألة النسوية وما يرتبط بها من الحقوق يحتاج إلى قوانين منظمة وهيئات مدنية مؤطرة كالجمعيات النسوية. التي جاءت لرفع من

تقديم:
تعتبر قضية المرأة من القضايا التي تهم أغلب المجتمعات، على اعتبار أن مجموعة من المؤسسات عملت فيما مضى على ضمان الحقوق الأساس والمشروعة للنساء، باعتبارهن

غایاته یرهدف إلی تحقیق مجموعة من المطالب التي تحتاج إلی المزيد من تكثیف الجهود و تكوين الوعي النسوي داخل مجتمعاتنا.

الحركات النسوية وسياقات ظهورها في المجتمعات الصناعية.

ظهرت الحركة النسوية في أوروبا مع بداية الثورة الصناعية، حيث سيصبح التشغيل بالمصانع يخضع لمبدأ العرض والطلب، وبالتالي سيتم تشغيل النساء بمقابل مادي حتى يتم تعويض النقص في اليد العاملة، غير أن أجور النساء كانت أقل بكثير من مقابلاتها لدى الرجال الشيء الذي سيجعل العديد من النساء يقمن بالعديد من الحركات الاحتجاجية، تهدف إلی الزيادة في أجورهن وتحسين ظروف عملهن⁴. وكذلك تجاوزت تلك النظرة الدونية والمروجة لفكرة قصور المرأة، وكونها غير قادرة وغير مؤهلة للعمل في الوحدات الصناعية. وهذا الأمر لم تتركه فقط المعرفة العامية آنذاك، بل نجده كذلك في الإيديولوجيات البطريركية المكرسة للهيمنة الذكورية بتعبير بيير بورديو Pierre Bourdieu. في ظل الأوضاع التي تعيشها المرأة، ظهرت الحركات النسوية، والتي شكلت قطيعة مع براديكم الصراع الطبقي⁵ لكارل ماركس، الذي كان سائدا في السبعينيات⁶.

مستوى الوعي النسوي، وتجاوز الاكراهات التي كانت تعيق دون تحقيق المكانة الاعتبارية والحقوقية للمرأة داخل المجتمع. وفي الحديث مثلا عن مسألة تعليم المرأة جاءت هذه الحركات لتقويم وتبيان "أزمة الفضاءات التقليدية للإبداع وإنتاج المعايير التي أظهرت أن إثارة مسألة التعليم تخلو من كل روح نقدية، من خلال رفض كل المفاهيم مثل الحرية والكونية والفردانية"¹.

وفيما يخص مجتمعاتنا العربية يمكن تناول قضية الحركات النسوية بإعتبارها حديثة الظهور، كما يمكن مقارنتها في إطار ما يسمى ب" (سوسيولوجية النوع)، والتي تهتم بشؤون المرأة وما يحيط بها من قضايا التي من شأنها تحديد "وضعها في البناء الطبيعي ومكانتها في قوى العمل والمجتمع وتأثيرها فيه وما حققته من المساواة بين الجنسين"².

وتأسيس هذه الحركات شابها العديد من الاختلالات منها عدم أخذ بعين الاعتبار مسألة الاختلاف الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء النسوة، بحيث انحاز إلی طبقة دون أخرى، لهذا يمكن القول إن "فكرة النسوية العربية برجوازية المنشأ وما زالت"³. كما أن هذا التأسيس في

¹Zakya Daoud, Féminisme politique au Maghreb (Casablanca: Editions Eddif.1996), p 27.

²حنفي عوض، في علم الاجتماع النسوي الحركات الراديكالية النسائية وسوق العمل، المكتب الجامعي الحديث. الطبعة الأولى 2013، ص 14.

³العربي سعاد زايد، النسوية العربية: إمكانيات ومعوقات دراسة تحليلية لواقع الحركة النسائية في الوطن العربي. النسوية العربية رؤية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى 2012، ص 80-81.

⁴Yannick, Ripa, les effets de l'industrialisation sur les rapports de sexes, dans « les femmes actrices de l'histoire France, de 1789 à nos jours , paris : Armand Colin, pp 56-66.

⁵ظهرت مع كارل ماركس نظريته الصراع الطبقي، حيث تصور أن المجتمع هو مجرد طبقات مختلفة على أساس العلاقة التي

والمكتسبات بين الجنسين. مما دفع بالنساء إلى البحث عن السبل العملية والإجرائية التي تمكنهن من تحقيق أهدافهن والوصول إلى حقوقهن وطموحاتهن، وكان تأسيس الحركات النسوية والجمعيات والمنتديات الطريق الأمثل لذلك، حيث سعت هذه المنظمات إلى الاهتمام بتحسين أوضاع المرأة والارتقاء بمكانتها من مبدأ أن الحركة النسوية "تبدأ حينما تكون النساء على نحو واع في تنظيم أنفسهن على نطاق كبير، وفعال بدرجة كافية من الوعي لتحسين موقفهن"¹¹.

يفهم من هذا أن تحقيق مطالب الحركات النسوية لا يمكن أن يتحقق في مدة محدودة من الزمن، وإنما هذا المسعى يقتضي سيرورة زمنية متواصلة مقرونة بنضالات وجهود مستمرة. سبق ظهور هذه الحركات مجموعة من الكتابات والأبحاث كانت تقارب أوضاع المرأة، وهذا ما يسميه غوستاف لوبون Gustave le Bon بالعوامل البعيدة، التي يعني بها الأرهاصات الأولى التي تسبق أي حدث معين. نفس الشيء بالنسبة لمسعى توطين الحقوق النسوية.

وفي هذا السياق بدأت النساء في طرح قضية "الظلم وعدم مساواتهن بالرجال، وفي تحدي الطغيان الذكوري"¹². ووضعيتين الهشة والوصاية الذكورية، التي جاءت نتيجة مجموعة من المحددات المجتمعية: التنشئة الاجتماعية –

اشتغلت الحركة النسوية، أثناء مراحل تطورها كتيار فكري تميز بالاستمرارية⁷. على البحث عن فهم الأسئلة المرتبطة بكيف ولماذا تحتل النساء مكانة التبعية داخل المجتمع⁸. وسعت هذه الحركة إلى "تحدي تقسيم العمل الذي يمكن الذكور من الاشتغال في المجالات العامة: العمل، الرياضة، الحروب والمناصب الحكومية ... بينما النساء مثل خادمت في البيوت بدون أجر، متحملات كل الأعباء المتعلقة بالحياة الأسرية"⁹. ما يفسر بأن المرأة كانت تعاني ولا تزال من صعوبات تحول دون تحقيق ذاتها الانسانية وتشبيها واعتبارها مصدرا للمتعة فقط، بالمقابل نجد "أن الفكر والادراك هما ميزة الذكور بدليل أن معظم الأعمال الفكرية والفنية هي من صنع الرجال"¹⁰.

إن هذه التمثلات التي جعلت من المرأة إنسانا يفتقر إلى المؤهلات والقدرات والمهارات، وخصت الرجل بهذه الميزات دون غيره، الشيء الذي كرس لنوع من التفاوت والتباين على مستوى الحقوق

ترابطها بوسائل الانتاج التي تمتلكها البرجوازية، في مقابل البروليتاريا، وأن الطبقة العمالية التي تتبع عملها من أجل البقاء.

⁶ Picq Françoise, le féminisme entre recompose et futur incertain, presses universitaire de France, 2002, P30.

⁷ Françoise Gaspard, ou en est le féminisme aujourd'hui ?, presses universitaire de France, N°9, 2002, p60.

⁸ Louise toupin, qu'est ce que le féminisme, une collaboration du service aux collectivités et l'UQAM du conseil du statut de la femme, p3.

⁹ أليس سوزان وزميرزاتكنز و رودريجو زمارتا، أقدام لك الحركة النسوية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى 2005، ص 15.

¹⁰ الآن تورين، براديكما جديدة لفهم عالم اليوم، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى 2011، ص 312.

¹¹ أليس سوزان وزميرزاتكنز و رودريجو زمارتا، أقدام لك الحركة النسوية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى 2005، ص 16

¹² المرجع أعلاه، ص 22.

الأبوي؟ ويمكن تقسيم هذا السؤال البحثي الى التساؤلات الفرعية:

- ماهي بعض نماذج هذه الحركات النسوية داخل المجتمع المغربي؟
- هل استطاعت الحركات النسوية تحقيق مطالبها في السياق المغربي؟
- ما هي العوامل التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا المغربي؟

أولاً: بعض نماذج الحركات النسوية المغربية (الاتحاد التقدمي للنساء المغربيات – الاتحاد الوطني النسائي المغربي)

تطور الحركة النسائية بالمغرب حسب الباحثة زكية داوود عبر ثلاث مراحل أساسية، الأولى مرحلة التطور المتناقض *évolution contrastée* الممتدة بين (1900- 1965) ثم مرحلة الشتاء الطويل *un long hiver* الممتدة بين (1965 – 1985) ثم مرحلة انفجار الطاقات *l'exploitation des potentialités* الممتدة بين (1985-1992)¹⁵.

كانت البداية الأولى لظهور الحركات النسوية بالمغرب بعيد الاستقلال، وبالضبط سنة 1962 بالدار البيضاء، حيث تم تأسيس الاتحاد التقدمي للنساء المغربيات، من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والاعتراف بمكانة النساء داخل المجتمع المغربي، والعمل على تحسين ظروف عملهن وبالمساواة وبتشريع اجتماعي جديد، يعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد ذلك بسبع سنوات أي في

أنظمة الضبط الاجتماعي – تقسيم العمل المبني على أساس الجنس والنوع، في هذه الحالة فالرجال لديهم مستوى دراسي وتكوين مهني أفضل من النساء اللواتي يبقين حبيسات المنزل"¹³.

النساء المغربيات وكغيرهن من نساء العالم، سعين بدورهم الى تشكيل حركات نسوية تدافع عن حقوقهن، في مجتمع تقليدي محافظ بدأ يعرف انفتاحاً من خلال دعوة النخبة المتكونة من شباب البعثات الأوروبية المتعلم والمتأثر بالحضارة الغربية والشرقية، وكذلك تأثر بعض بنيات المجتمع بنمط ذو مرجعية محافظة أيضاً، كانت تهدف الى تشجيع المرأة على التعلم والدراسة، وكان ذلك في سنوات الأربعينات عبر جمعية أخوات الصفي التابعة لحزب الشورى والاستقلال والتي جاءت في سياق مطالبة المغرب بالاستقلاله الشيء الذي ركز عملها أساساً في النضال الوطني لمواجهة المستعمر الفرنسي وفي العمل الخيري/ الاحساني والعمل الاجتماعي"¹⁴.

بناء على هذه الاعتبارات يمكن طرح السؤال التالي:

إلى أي حد استطاعت الحركات النسوية المغربية تغيير وضعية المرأة في ظل النظام

¹³ Sainsaulieu Renaud, l'identité au travail, presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1996, P160.

¹⁴ بنواكريم نعيمة، تجربة الحركة النسائية المغربية، بيروت: معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة.

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research-reports/2016-2017/20170402_morocco-arabic.pdf.

¹⁵ Zakia Daoud, féminisme et politique au Maghreb : soixante ans de lutte (1930-1992) edit, eddif,1993.

ظهور مجموعة من الجمعيات النسوية المغربية (اتحاد العمل النسائي - الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب - الجمعية المغربية لدفاع عن حقوق النساء - فيدرالية رابطة حقوق النساء - الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء...). التي بدأت تهتم بالمرأة كمحور أساسي، وفاعل في ظل الحركية المجتمعية، التي يعرفها المغرب. هذا السعي الدائم والمستمر نحو إحقاق الحقوق، حتى وإن لم يكن الأمر بشكل كلي ومطلق أو ما يسمى "سيرورة الدمقرطة التي تم تبنيها رسمياً ابتداء من التسعينيات هي التي سوف تشجع ظهور التفكير حول إشكالية إدماج المرأة داخل الحقل المجتمعي، ومطالبة المجتمع المدني بتحقيق هذا الإدماج..."¹⁷.

ثانياً: الحركات النسوية ومطالبها الحقوقية في السياق المغربي.

إن الهاجس الأساسي الذي يؤثر الحركات النسوية في سياقها المغربي هو محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمنصفة، ومحاربة كل أشكال التمييز، وهو المبدأ الذي يدافع عنه كل الفاعلين في الحقل النسوي. بحيث نص الفصل 19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي

سنة 1969 وبمبادرة من الراحل الملك الحسن الثاني قام بتأسيس الاتحاد الوطني النسائي المغربي، وهي مبادرة شاهدة على الاهتمام الذي يوليه جلالته لتطويع وضع المرأة المغربية، والدفاع عن حقوقها.

وفي سنوات الثمانينات توالى التنظيمات النسوية في الظهور، فنجد جمعيات وطنية وأخرى محلية وشبكات وتحالفات نسوية، تجعل من موضوع النساء والأسرة والطفولة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمساواة والإنصاف والحقوق محوراها اهتماماتها.

إن المعركة التي تخوضها المرأة لا تقتصر فقط على الاستفادة من الحقوق الأساس، بقدر ما أنها تسعى إلى رد الاعتبار لذاتها كفاعل يمكن أن يساهم في تحقيق الارتقاء الاجتماعي، وتجسيد المتطلبات التي يقتضيها سوق الشغل. في هذا الصدد يمكن القول إن "المنزل ظل حتى عهد ليس ببعيد عالم المرأة تولد وتعيش وتعمل وتموت فيه، إنه عالم ثابت نالت فيه المرأة أدوارها الاجتماعية عن أمها فهي رهينة المنزل لا تغادره إلا للضرورة، أما الحياة العامة فليست من شأنها بل من شأن الرجال إنهم القوامون على السياسة والتشريع والاقتصاد أو كما يقول البعض - البيت مملكة المرأة والمجتمع مملكة الرجال"¹⁶.

إن مسألة تحرير المرأة من القيود التي تحد من قدراتها المعرفية والفكرية ظل حديثاً، بفعل

¹⁷ Alami M'chichi Houria, Genre et politique au Maroc les enjeux de l'égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme. L'harmattan.2002.p20.

¹⁶ عرابي عبد القادر. "المرأة العربية بين التقليد والتجديد، المستقبل العربي العدد 136، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية يونيو 1990، ص 50.

للأحزاب السياسية أو في المؤسسات المنتخبة التشريعية والجماعية"¹⁹.

ظل إشراك المرأة في الحياة السياسية يعتره القصور والضعف، نظرا لعوامل مجتمعية بنيوية مترسخة في ثقافة المجتمع، و ظل هدف الحركات النسوية رفع مستوى هذه التمثيلية، فتم التوافق قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2002 بين الفاعلين الحزبين على اعتماد نظام الكوتا، وقد مكن هذا الاجراء من انتخاب ثلاثين امرأة في اللائحة الوطنية، وانتخبت خمس نساء في اللوائح المحلية، ليصبح العدد الاجمالي 35 مقعدا بنسبة 10,8% وهو ما مكن المغرب في حينه من احتلال الرتبة 77 على الصعيد العالمي من حيث تمثيل النساء في البرلمان"²⁰. هذه النسبة تبين بأن المرأة المغربية مايزال دورها في الحياة السياسية يعرف مجموعة من الاكراهات والصعوبات نظرا لإعتبارات مجتمعية وثقافية، تترسخ عبر التنشئة الاجتماعية وتقسيم العمل المبني على أساس الجنس.

علاوة على ذلك فإن هيمنة الفكر الذكوري الممارس على المرأة، والذي يقوم بإخضاعها؛ تكون ردة فعلها القيام بتفعيل مجموعة من الطرق والسبل الكفيلة للتخفيف من وطأة هذا الخضوع، وهذا يوضح بأن الوضع الذي تعيشه المرأة يحتاج إلى القيام بمجموعة من التحركات

مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما أن الدولة تسعى الى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.

إن تفعيل المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق سوف يؤهل المرأة للانخراط والاندماج في الحياة السياسية والمهنية والاجتماعية. وهذا الأمر أكدت عليه الاتفاقيات الدولية والوطنية، بحيث صادق المغرب منذ 22 نوفمبر 1976 على الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، التي تدعو الى المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق السياسية على سبيل المثال حق التصويت في جميع الانتخابات، الحق في أن تكون منتخبة بالاقتراع العام، الحق في شغل المناصب العامة وتأدية جميع المهام على جميع المستويات الحكومية، وتم التنصيص على هذه المبادئ أيضا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"¹⁸.

في المغرب وعلى الرغم من اكتساب النساء لحق التصويت والترشح منذ ما يزيد عن نصف قرن، وعلى الرغم من وجود المرأة بصفة متصاعدة في مناصب القيادة والمسؤولية في المجتمع المدني وفي الوسط المهني والوظيفي، فإن تمثيلية النساء لا زالت محتشمة سواء في الهيئات القيادية

¹⁹ جميلة المصلي، الحركة النسائية في المغرب المعاصر اتجاهات وقضايا، بيروت، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى 2013، ص 272.

²⁰ إدريس الكريني، نظام الكوتا وتعزيز دور المرأة في البرلمان، مقارنة لنموذج عربية، دراسة منشورة بالموقع الالكتروني في مركز القدس للدراسات السياسية.

¹⁸ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعرف اختصارا ب سيداو، وهي معاهدة دولية أعتمدت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وأهم مخرجاتها هي التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة واتخاذ الدول الموقعة عليها جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

انطلاقاً من الخطابات المؤسسة للخطاب النسوي، فإن تحسين وضع المرأة يتطلب تنمية الوعي النسوي، والعمل الجاد لتغيير العقلية الذكورية، وضمان الحقوق الأساس، منها الحق في الشغل الذي يساعد المرأة على تحقيق الاستقلالية المادية، وبالتالي تحرر من أعباء الحياة المنزلية والتبعية للرجل، وذلك على اعتبار "الأسرة ليست المكان الذي يكتسب فيه الفرد المهارات العملية اللازمة لحياة البالغين"²³ فحسب، بل يتجاوز ذلك فضاء البيت إلى ما هو خارجي، والذي يساهم بدوره في تكوين الشخصية الاجتماعية للفرد.

إلى جانب ذلك نجد بأن الدراسات النسوية المغربية تهتم بقضية المرأة والعوائق التي تقف أمام تحررها وممارستها لدورها الطبيعي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بحيث قضية المرأة اليوم هي قضية المجتمع ككل، "قضية التخلف والتبعية والتجزئة وانعدام المساواة والديمقراطية. وأن الذي يعوق تحررها وممارستها لدورها الطبيعي في ميادين الحياة المختلفة هو نفسه الذي يعوق تحرر المواطن وممارسته لدوره في المجتمع: التسلسل - القهر - الجهل - سوء توزيع الثروة - تراجع الإنتاج - تزايد الاستهلاك وعدم توفر فرص العمل"²⁴.

من خلال هذا الطرح نستشف أن العوامل التي كانت وراء تخلف المواطن بصفة خاصة والمجتمع

النضالية، وسن قوانين تنظيمية لتخفيف الإكراهات المنزلية والصعوبات الاقتصادية والمعاناة النفسية. وعليه فإن تحقيق هذه المطالب والحقوق الأساس، يقتضي تأسيس المزيد من الجمعيات والمؤسسات النسوية، التي من شأنها تمكين المرأة من أدوار الريادة، وتحقيق إدماجها في التنمية المجتمعية.

وهذا الأمر يتضح بشكل جلي في الفروقات الموجودة بين الجنسين، خصوصاً في الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية، مما جعل بعض الباحثات ينعتن المجال السياسي بكونه "عالم رجولي"²¹.

في ذات السياق جاء اتحاد العمل النسائي بمجموعة من المطالب الأساسية لترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين ولتغيير الذهنيات الأبوية الذكورية، التي تقدر مركزية السلطة منها إقرار مبدأ المساواة ونبذ كل سياسة أو قرارات ترمي إلى الميز بين الجنسين في الحياة السياسية و تمهيش النساء، ثم احترام حق النساء الدستوري للمشاركة في صنع مصير الوطن والشعب الذي يمثلن نصفه ثم تحديد نسبة مئوية (الكوتا) لتمثيلهن في كل المؤسسات المنتخبة والاستشارية لا تقل عن 20% وأخيراً وضع ميثاق وطني حول حقوق المرأة"²².

²³Dagenais Daniel. *La fin de la famille moderne*

signification des transformations contemporaines de la famille. Presses universitaires des rennes. 2000. P 97.

²⁴ خضر زكريا، موقع المرأة في البنية الاجتماعية الاقتصادية للأقطار العربية (مجلة المناضل (ة))، ص 50.

²¹M.Sineau. *des femmes en politique*. Ed. Économica. paris. 1988. p24.

²² جميلة المصلي، الحركة النسائية في المغرب المعاصر اتجاهات وقضايا، بيروت، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى 2013، ص 274.

العضال"²⁷. أي النظام الأبوي الذي يكرس للحكم التبخيبي بخصوص المرأة، ويقدم السلطة الذكورية.

ثالثاً: العوامل المساعدة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين.

إن الغايات الأساسية التي تدافع عنها الجمعيات النسوية هي "تحقيق تكافؤ الفرص وليس اثارته العراقيل والانتهاكات التي تتعرض لها النساء والمعلنة في النسوية"²⁸. أو التسويق لحقوقها في الاعلانات، الشعارات والمخططات النظرية، وإنما ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات. ولكن رغم كل الجهود والأدوار التي تقوم بها التنظيمات النسوية، نجد أن الايديولوجية المهيمنة والثقافة المحافظة لا تزال تنعت المرأة بالنقص والقصور العقلي، يجعلها تعيش نوعاً من الوصم والإقصاء والتهميش الاجتماعي داخل المجتمع، بتعبير سيرج بوكام Serge paugam.

رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة كنظام سياسي وقانوني في إطار تعليم العنصر النسوي، إلا أن هذا الأخير ظل خارج الحياة السياسية، وهذا ما جاء على لسان فاطمة المريني مؤمنة: "نحن بأريحية مبعديات عن السياسة"²⁹. ما

²⁷ شرابي هشام، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية 1993، ص 14.

²⁸ Aronson Pamela, *Féministe ou post féministes? Les jeunes femmes. Le féminisme et les rapports de genre*. politix. 2003. p 143.

²⁹ المريني فاطمة، السلطانات المنسيات نساء رئيسات دولة في الإسلام، دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ص 17

بصفة عامة هي التي تقف بدورها عائفاً أمام المرأة المغربية، حيث أن هذا التسلط والعنف وانتهاك حقوق المرأة يبدأ من داخل البيوت من خلال السلطة العمودية التي تحكم العلاقات والروابط الاجتماعية الموجودة بين الآباء والأبناء والأمهات. وأمام هذا الوضع المتردي للنساء، نجد بأن "أفضلية الرجل على المرأة تعود إلى العامل الاقتصادي"²⁵.

إضافة إلى ذلك نجد أن الدراسة التي جاءت بها الباحثة فاطمة المريني والتي تؤكد على أن الاستعمار بدوره كان له تأثير مزدوج السلبية على العمل النسوي بحيث يتجلى الأول في "مستوى الحط من قيمة العمل اليدوي مقابل الخبرة التكنولوجية، والثاني في مستوى تبخيس والحط من قيمة العمل المنزلي ضمن الجهاز المفهومي والمنهجي الذي أقامه الاقتصاديون الرأسماليون والذي يصنف العمل اليدوي كعمل غير منتج ولا يدخله في إطار الحسابات القومية"²⁶.

إلى جانب هذا التفسير الذي يرتكن إلى كون العامل الاقتصادي والمادي هو المسؤول عن تدني وضعية المرأة، نجد منطوقاً آخر في التحليل والتفسير الذي يرجع أسباب التخلف إلى ما هو تربوي وإنمائي. الشيء الذي تذهب إلى تفسيره نظريات التنمية والتحديث، وفي حديثها عن التخلف الذي "يكمن في أعماق الحضارة الأبوية المستحدثة ويسري في كل أطراف بنية المجتمع والفرد وينتقل من جيل إلى آخر كالممرض

²⁵ المريني فاطمة. نساء الغرب دراسة ميدانية، الشركة المغربية للنشر المتحدنين 1984، ص 33.

²⁶ المرجع أعلاه، ص 42.

يحدد الوسط الاجتماعي في المجتمع المغربي للذكور والإناث طريقة التفكير والتعبير واللباس وأماكن الزيارة وأساليبها. بالإضافة إلى ذلك فمكان الإقامة (الدار- الخيمة - الكانون ...) يخضع بدوره إلى هندسة تليق بنظام القيم المجتمعية، ولعل المنزل في المجتمعات البدوية لدليل على تجسيده هذه الهندسة³¹.

في ظل التجسيدات القيمية والثقافية للمجتمع، تعيش النساء السيطرة الذكورية كحماية، ويعتبر هذا التصور البطريكي المختزل للمرأة ككائن يعاني من القصور الذاتي³². وبالتالي صارت الهيمنة الذكورية بناء اجتماعي تبنى من خلال عمليات وأدوار تقوم المرأة بها، التنشئة الاجتماعية - الضبط الاجتماعي للخروج من دائرة ثقافة التبعية والخضوع وتأسيس لذات ترغب وتطمح لنيل الاعتراف الاجتماعي.

يجب احقاق المطالب الأساسية للبنات كالحق في التعليم، والذي يمكن أن يلعب دورا في تحرر الأنثى و تمكينها من نيل مكانتها بجانب الذكر، لهذا فإن التمييز ضد الفتيات والنساء يعمل على منع العديد من الفتيات الأكثر تهميشا من دخول المدرسة، وتعلم المهارات الابتدائية والسعي لمرحلة ما بعد الابتدائي، وفي كثير من الدول يتم تحديد دور المرأة بناء على العمل المنزلي غير المأجور، الذي يحافظ على استمرارية الأسر وتدني المرأة ودورها الانجابي³³. وبالتالي

يبين على أن احقاق المطالب النسوية، ما يزال يعتره الضعف والنقص، واستمرارية التمييز القائم على أساس الجنس، ومن بين الآليات التي يتم من خلالها إعادة إنتاج الوضع المتردي للمرأة نجد التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها المرأة نفسها، والتي تجعل من البيت المكان الطبيعي، للبنات، حيث تتلقى فيه الأدوار والوظائف عن طريق التلقين المستمر والدائم للواجبات المنزلية الروتينية والقاسية أحيانا (خدمة الذكور - الطبخ - السهر على نظافة المنزل...) في المقابل نجد الذكور يحظون بامتيازات تمكنهم من تعلم أدوارا أخرى، وغالبا ما تكون خارجة البيت (ممارسة الرياضة - الأنشطة الثقافية - متابعة مساراتهم الدراسية...). كلها عوامل ومحددات تساهم في البناء الاجتماعي لشخصية الطفل/ الابن.

لهذا فإن طبيعة القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية، التي تقوم عليها الأسرة مبنية على تقاليد وأعراف المجتمع، الذي يؤسس للتوازن القائم على سلطة أحادية البعد والخضوع والتبعية. ومن بين القيم التي يقوم عليها العرض الذي يصعب تحديده ما لم يتم ربطه بقيمة الشرف والحياء والاحترام والوقار وغيرها من الأوصاف الشبيهة، كما لا يمكن فهمه إلا في علاقته بالرجل والجسد الأنثوي، وبهذا نرى أن العرض والشرف في المتخيل الاجتماعي يبقى لصيقا بشكل كبير بالجسد الأنثوي³⁰.

³¹ المقال أعلاه، ص 132.

³² كريمو إيزابيث، وضعية المرأة في العالم، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 2015، ص 26.

³³ إنهاء أزمة تعليم الفتيات، من إنجاز مجموعة من الباحثين (الحملة العالمية والصندوق التعليمي)، ص 7.

³⁰ محمد كركوب، سوسيولوجيا القيم في الأسرة المغربية: العرض والشرف أنموذجا، مجلة تاريخ العلوم، العدد الثامن، جوان 2017، ص 131.

التي تركزها ثقافة المجتمع، سبها أن أفراد هذا المجتمع لأزالوا يجهلون معنى الحرية، ويجعلونها حبيسة المخططات والمطالب التي تنادي بها مجموعة من المؤسسات الحقوقية النسوية التي تحاول أن تدافع عن المرأة بغض النظر عن أصلها الاجتماعي وانتمائها الطبقي.

خاتمة

إن الحركة النسوية بالمغرب هي حركة فكرية واجتماعية انبثقت من رحم مجتمع تقليدي ومحافظ مع تجربة أخوات الصفا، التي اقتصر عملها على تشجيع المرأة على التعلم والدراسة. كانت أبرز مطالبها النسوية آنذاك مطالب أسرية تنظيمية من قبيل تقييد تعدد الزوجات وتقنين الطلاق.

بعد الاستقلال ستعرف النسوية المغربية تنوعا ثقافيا وأيديولوجيا وفكريا جعلها تنجح في إيصال مطلبها الى أصحاب القرار الوطني والدولي، كما استطاعت أن تجعل من موضوعها موضوع نقاش مجتمعي وسياسي واجتماعي وطني، وتكللت جهودها بتبني الدولة لخطاب المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوثيق ذلك في القرارات والنصوص التنظيمية التي مكنت المرأة من المشاركة السياسية، وتغيير مجموعة من القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية والتي شكلت مطالب النساء لعدة عقود.

غير أن هذه المكتسبات المقننة والمكتوبة بالمدونات والنصوص القانونية لا تعكس حال المرأة على الواقع، فالمشاركة السياسية وتوليها

فالخروج من هذه الوضعية الدونية، تبقى المسألة مرهونة "بمبدأ المساواة المنصوص عليه في النظام الأساسي للتوظيف العمومية"³⁴

إن وضعية المرأة التي تعترها الفقر والقهر والاستلاب بالمعنى الماركسي للكلمة، بدأت مع "الانتشار الواسع للصناعات التي تعتمد المكننة والمدن الأكبر حجما، كما تطورت فصل عمل الرجال عن عمل النساء وابتداع للمرة الأولى فكرة الرجل "كاسب العيش" والمرأة "ربة البيت" التابعة اقتصاديا"³⁵. هذه الفترة التي ازدهرت فيها الثورة الصناعية كانت سببا في خروج المرأة إلى سوق الشغل وإخضاعها منذ ذلك الحين للتقسيم المجحف للعمل، وطبيعة السلطة التي كانت السائدة في المجتمع، أي السلطة الأبوية التي تحتكم في أساسها إلى التبعية والخضوع والإقصاء من المناصب ذات مكانة مرموقة ورفيعة.

وفي هذا السياق تقول نوال السعداوي: إن ارتفاع مكانة المرأة إلى حد حصولها على منصب الألوهية مرتبط بارتفاع مكانتها في المجتمع قبل نشوء الأسرة الأبوية، والملكية ونشوء الطبقات"³⁶. بمعنى أن النظام الأبوي المسيطر والمتحكم في العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، يحطم طموحات المرأة ويجعلها في خضوع وتبعية دائمة، وهذه الوضعية الدونية

³⁴Julie combe. La condition de la femme marocaine.

L'harmattan p160.

³⁵المرتبيسي فاطمة، السلطانات المنسيات نساء رئيسات دولة في الإسلام، دمشق، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ص 20.

³⁶سعداوي نوال، الوجه العاري للمرأة العربية، وندسور، مؤسسة هندواي، 2017، ص 28.

لسلطة الوصي، ويبقى اهتمامها بالانخراط في النضال النسائي آخر اهتماماتها. ويبقى القضاء على الهشاشة والفقر وتحرير المرأة اقتصاديا الطريق الأمثل لضمان مساواة بين الرجل والمرأة، وتعبيد الطريق أمام المناصفة المنشودة من قبل المنظمات النسائية.

لمنصب القرار تبقى ضعيفة ومتذبذبة، كما أن المكتسبات الاجتماعية تصطدم بواقع الذهنية الذكورية السائدة والتي تساعد التنشئة الاجتماعية على توريثها من جيل لآخر، كما أن جهل المرأة بحقوقها من جهة وهشاشتها الاقتصادية من جهة أخرى تجعلها خاضعة

المراجع باللغة العربية

ألس سوزان وزمريزا اتكنز رويدا ورودريجوز مارتا، أقدم لك الحركة النسوية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى 2005.

تورين الآن، براديكما جديدة لفهم عالم اليوم، بيروت: المنظمة العربية للترجمة الطبعة الأولى 2011
جميلة المصلي، الحركة النسائية في المغرب المعاصر اتجاهات وقضايا، بيروت، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى 2013.

حنفي عوض، في علم الاجتماع النسوي الحركات الراديكالية النسائية وسوق العمل المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى 2013.

السعداوي نوال، الوجه العاري للمرأة العربية، وندسور: مؤسسة هنداوي، 2017.

شرابي هشام، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية 1993.

العريبي سعاد زايد، "النسوية العربية: إمكانيات ومعوقات دراسة تحليلية لواقع الحركة النسائية في الوطن العربي"، في: النسوية العربية رؤية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى 2012.

كريميو إليزابيث، وضعية المرأة في العالم، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 2015.

المرنيسي فاطمة، السلطانات المنسيات نساء رئيسات دولة في الإسلام، دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع.

المرنيسي فاطمة، نساء الغرب دراسة ميدانية، الشركة المغربية للناشرين المتحدين 1984.

المقالات باللغة العربية:

إدريس الكريني، نظام الكوتا وتعزيز دور المرأة في البرلمان، مقارنة لنموذج عربية، دراسة منشورة بالموقع الإلكتروني في مركز القدس للدراسات السياسية.

إنهاء أزمة تعليم الفتيات، من إنجاز مجموعة من الباحثين (الحملة العالمية والصندوق التعليمي).

بنواكريم نعيمة، تجربة الحركة النسائية المغربية، بيروت: معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة.

خضر زكريا، موقع المرأة في البنية الاجتماعية الاقتصادية للأقطار العربية، مجلة المناضل (ة).

عراي عبد القادر، "المرأة العربية بين التقليد والتجديد، المستقبل العربي العدد 136، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية يونيو 1990.

محمد كركوب، سوسيولوجيا القيم في الأسرة المغربية: العرض والشرف أنموذجا، مجلة تاريخ العلوم، العدد الثامن، جوان 2017

المراجع باللغة الفرنسية:

Alami M'chichi Houria, Genre et politique au Maroc les enjeux de l'égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme. L'harmattan.2002.

Aronson Pamela, Féministe ou psotfeministes ?.les jeunes femmes. Le féminisme et les rapports de genre. politix. 2003.

combe Julie, La condition de la femme marocaine. L'harmattan.

Dagenais Daniel, La fin de la famille moderne signification des transformations contemporaines de la famille. Presses universitaires des rennes.2000.

Gaspard Françoise, Ou en est le Féminisme Aujourd'hui ?Presses universitaires de France. n° 9. 2002.

M.Sineau. des femmes en politique. Ed. Économica. paris.1988.

Picq Françoise, Le féminisme entre passé recomposé et futur incertain. Presses universitaires de France. 2002.

Sainsaulieu Renaud, L'identité au travail. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. 1996.

toupin Louise, Qu'est ce que le féminisme?. Une collaboration du service aux collectivités et l'UQAM du conseil du statut de la femme.

Yannick, Ripa, les effets de l'industrialisation sur les rapports de sexes, dans « les femmes actrices de l'histoire France, de 1789 à nos jours , paris : Armand Colin

Zakia Daoud, féminisme et politique au Maghreb : soixante ans de lutte (1930-1992) éditions, eddif, 1993.

